

QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA XAVFLI GIDROMETEOROLOGIK HODISALARNING TA’SIRINI BAHOLASH

Imanmurzaev Adilbek Qaldibaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Sultashova Oralxan Genjebaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Abstakt: Maqolada xavfli gidrometeorologik hodisalarning qishloq xo‘jaligi ekinlariga ta’sir etuvchi Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida o‘rganildi. Tanlangan meteostansiyalarda kuzatilgan havo haroratlari ma’lumotlari asosida bahorgi va kuzgi qora sovuqlar hamda yozgi termik harorat ko‘rsatkichlari tahlil etildi. Shuningdek, xavfli gidrometeorologik hodisalarning o‘zgarishi tendensiyalari o‘rganildi. Atmosfera havosinig ifloslanish natijalari tahlil etildi. Tadqiqot natijalarida matematik-statistik, geografik, usillardan foydalanildi

Keywords: xavfli gidrometeorologik hodisalar, qora sovuq, yozgi termik depressiya, iqlim o‘zgarishi.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DANGEROUS HYDROMETEOROLOGICAL EVENTS ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Imanmurzaev Adilbek Kaldibaevich

Sultashova Oralkhan Genjebaevna

Karakalpak State University named after Berdak

Abstract: In the article, dangerous hydro-meteorological events affecting agricultural crops were studied on the example of the Republic of Karakalpakstan. Spring and autumn black frosts and summer thermal temperature indicators were analyzed based on the air temperature data observed at the selected weather stations. The trends of changes in dangerous hydrometeorological phenomena were also studied. The results of atmospheric air pollution were analyzed. Mathematical-statistical, geographical, methods were used in the research results

Keywords: dangerous hydrometeorological events, black frost, summer thermal depression, climate change.

Kirish

O‘rta Osiyo mamlakatlarining yaqin o‘tmishdagi eng yirik ekologik ofatlardan biri bu Orol dengizining qurishidir. Ushbu tabiiy ofatning ekologik,

gidrometeorologik, ijtimoiy-iqtisodiy va gumanitar oqibatlarini mintaqaning barqaror rivojlanishi, aholi salomatligi, genofondi va umuman olganda uning kelajagi uchun bevosita xavf tug'diradi. Ekologik tanazzuldan oldin, Orol dengizi iqlimni mo'tadillashtirib turuvchi suv manbai bo'lib xizmat qilgan va u nafaqat Orol bo'yi mintaqasida balki O'rta Osiyoda ob-havoning keskin o'zgarishini yumshatishga sabab bo'lgan. Orol dengizi qishgi davrda mintaqaga g'arbdan kirib kelgan sovuq havo massalarining yumshashiga, yozda esa issiq va quruq havo massalarining mo'tadillashuviga ta'sir etgan. Orol dengizining qurishi natijasida O'rta Osiyoda, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududini egallagan xususan, Quyi Amudaryo mintaqasida xavfli gidrometeorologik hodisalarning takrorlanishi ortganligini kuzatish mumkin. Mintaqada xavfli gidrometeorologik hodisalari ortishi va kuchayishiga yana bir sabab global iqlim ilishi natijasidir. Oxirgi yillarda Quyi Amudaryo mintaqasida xavfli gidrometeorologik hodisalarning qishloq xo'jaligi ekinlariga salbiy ta'siri yildan-yilga kuchayib bormoqda. Shu tufayli Quyi Amudaryo mintaqasining xavfli gidrometeorologik hodisalarini (qora sovuq, ekstremal havo haroratlari, qurg'oqchilik, kuchli shamol, garmsel) iqlim ilishining ta'sirini hisobga olgan holda o'rganish taqazo etmoqda. Iqlim ilishi oqibatida xavfli gidrometeorologik hodisalarlarning takrorlanishi ortib bormoqda va ularning salbiy ta'siri darajasi kuchaymoqda. Xavfli gidrometeorologik hodisalar, jumladan, bahorgi va kuzgi qora sovuqlar, yozgi jazirama issiq qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligiga salbiy ta'sir etadi. Iqlim o'zgarishi natijasida xavfli gidrometeorologik hodisalarning takrorlanishi va keskinlashuvining ortishi tufayli xavfli gidrometeorologik hodisalarini o'rganish mintaqada qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirishga va oziq-ovqat xavfsizligiga oid chora-tadbirlar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida xavfli gidrometeorologik hodisalari bilan birga atmosfera havosining ifloslanish darajasida o'rtib bormoqda.

BMT va JSST ma'lumotlariga ko'ra atmosfera havosi sifati (PM 1, PM 10, PM 2,5) indeks yomonlashib ketmoqda. Atmosfera havosining ifloslanishi inson salomatligiga va o'rtacha umir ko'rish yoshining qisqarishiga olib kelmoqdalar deya xabar bermoqdalar (JMT va JSST). Atmosfera havosining ifloslanish darajasi IQ ko'rsatkichlarining pasayishi, idrokning buzilishi, ruhiy tushkunlik va perinatal salomatlikka zarar yetkazish kabi psixiatrik kasalliklar xavfining oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi oqibatida zaharli gazlarning ko'payotganligi sharoitida esa chang bo'ronlari ko'tarilayotgan ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda dunyo bo'yicha har yili du 7 mln kishi havoning ifloslanishi oqibatida vafot etadi yoki o'rtacha umr ko'rish davomiyligining qisqarishiga (2,9 yil) sabab bo'ladi va bu kamida 2015-yildan buyon atmosfera havosining ifloslanishi oqibatida dunyodagi eng katta ekologik xavf hisoblanib kelmoqda. Shu jihatlarni hosiobga olib atmosfera havosining ifloslanishini o'rganish dolzarb muammolardan

biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur xavfli gidrometeorologik hodisalarni kuzatish, ularning atmosfera havosining ifloslanish darajasi ko'rsatkichlari o'zgarishi tendentsiyalarini o'rganish **dolzarb** masalardan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolaning tadqiqot ob'ekti va predmeti. Maqolaning tadqiqot ob'ekti sifatida Quyi Amudaryo mintaqasida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi tanlandi, tadqiqot predmeti esa Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligi ekinlariga ta'sir etuvchi xavfli gidrometeorologik hodisalarni iqlim o'zgarishi sharoitida baholashdan va atmosfera havosining ifloslanishi darajasini aniqlashdan iborat. O'rta Osiyoning sipoptik jarayonlari va xavfli gidrometeorologik hodisalarni o'rganish va ularni qishloq xo'jaligi ekinlariga ta'sirini baholash masalalari ko'plab olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ko'rib chiqilgan. Jumladan, N.A.Agaltseva, V.A.Bugaev., G.E.Glazirin, T.A. Ososkova, A.V. Paku., Ye.V. Petrova., Ye. R. Semakova., L.E. Skripnikova, T.Yu.Spektorman, G.N.Trofimov, V.O.Usmonov, V.F. Usmonov, L. Babushkin, J.Matmuratov, V.Chub, V.Karnauxova, F.Muminov, F.Raxmanova, A.Alautdinov, G.Xolboev, O.Sultashova va boshqa olimlar tomonidan o'rganilgan.

Hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida 10 ta meteorologik stantsiyada doimiy meteorologik kuzatishlar olib boriladi. Alohida ta'kidlash lozimki, mazkur meteorologik stantsiyalarning hammasiga avtomatik kuzatish qurilmalari o'rnatilgan. Ularning barcha kuzatish ma'lumotlarini O'zgidromet markaziga va boshqa zarur joylarga onlayn tizimda uzatib beradi.

Qorakalpog'iston Respublikasida joylashgan Bo'ston meteostantsiyasida kuzatilgan meteorologik ko'rsatkichlar jumladan, maksimal minimal o'rtacha oylik havo haroratlari jadval va grafiklarda keltirildi. Bo'ston meteostantsiyasida 2008-2021 yillarda maksimal havo harorati yoz oylarida $45,9^{\circ}\text{C}$ 2021 yilda kuzatilgan. Bazaviy davr mobaynida kuz oyidagi maksimal havo harorati $42,3^{\circ}\text{C}$ teng bulgan va 2010 yilda sodir bulgan. Tanlangan meteostantsiyada qish oyidagi maksimal havo harorati ko'rsatkichi $34,2^{\circ}\text{C}$ qayd etilib 2013 yilda kuzatilgan. Bo'ston meteostantsiyasida kuzatishlar natijasida bahor faslidagi maksimal havo harorati $43,9^{\circ}\text{C}$ teng bulib 2021 yilda qayd etilgan. Bo'ston meteostantsiyada 2008-2021 yillarda kuzatilgan minimal havo xaroratlari yil fasllari buyicha tahlil kilindi. Unga ko'ra qish oyidagi minimal havo harorati $-25,3^{\circ}\text{C}$ teng bo'lib 2012 yilda kuzatilgan (1.2-rasm). Yoz oylarida minimal havo harorati $0,1^{\circ}\text{C}$ va 2021 yilda sodir bulgan. Tanlangan meteostantsiyada kuz faslidagi minimal havo harorati $-19,7^{\circ}\text{C}$ qayd etilib 2016 yilda kuzatilgan. 2008-2021 yillarda Bo'ston meteostantsiyada bahor oyidagi minimal havo harorati $-14,9^{\circ}\text{C}$ va 2011 yilda sodir bolgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Bo'ston meteostantsiyasida 2008-2021 yillarda kuzatilgan o'rtacha havo harorati tahlil natijasida $14,1^{\circ}\text{C}$ ga teng bo'lganligi aniqlandi.

1-rasm. Bo'stan meteostansiya 2008-2021 yillarda kuzatilgan o'rtacha, maksimal, minimal havo harorati ko'rsatkichlari.

Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Qo'ng'iro't meteostantsiyasida 1991-2021 yillarda kuzatilgan o'rtacha havo harorati maksimal va minimal havo haroratlari tahlil qilindi. Qo'ng'iro't meteostantsiyasida to'plangan ma'lumotlar maksimal havo harorati asosida fasllar bo'yicha taqsimlandi. Unga ko'ra, yoz oyidagi maksimal havo harorati 49,7 0C teng va 2019 yilda kuzatilgan. 2016 yilda qish oyida maksimal havo harorati 26,7 0C sodir bo'lgan. Tanlangan meteostantsiyada kuz oyidagi maksimal havo harorati 2017 yilda qayd etilgan va 41,9 0C teng bo'lgan. 1991-2021 yillarda Qo'ng'iro't meteostantsiyasida bahor oyidagi maksimal havo harorati 43,5 0C va 2021 yilda kuzatilgan (1.3-rasm). Mazkur meteostantsiyada 1991-2021 yillarda kuzatilgan minimal havo haroratlari fasllar buyicha taqsimlandi. Unga ko'ra yoz oyidagi minimal havo harorati 30 S va 2016 va 2017 yillarda kuzatilgan. 2016 yilda qish oyida sodir bo'lgan minimal havo harorati -31,4 0C teng. Qo'ng'iro't meteostantsiyasida kuz oyidagi minimal havo harorati -23,40C va 1998 yilda qayd etilgan. Tanlangan meteostantsiyada yani Qo'ng'iro'tda bahor oyidagi minimal temperatura -21,8 0C va 2011 yilda kuzatilgan.

2-rasm. Qo'ng'iro't meteostantsiyada 1991-2021 yillarda kuzatilgan o'rtacha, maksimal, minimal havo haroratlari.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan Nukus meteostansiyasida o‘rtacha o‘n yillik yog‘in miqdori tuplandi va solishtirildi. Tahlil natijalariga ko‘ra 1989-2000 yilda kuzatilgan maksimal yog‘in miqdori 180 mm tashkil etgan va 1990 yilda kuzatilgan . Ushbu bazaviy davrda minimal yog‘in miqdori 53 mm va 1996 yilda sodir bo‘lgan. Tanlangan meteostansiyada 2000-2010 yilda kuzatilgan o‘rtacha ko‘p yillik yog‘in miqdori to‘plandi va tahlil qilindi. Nukus meteostansiyasida 2000-2010 yillarda kuzatilgan maksimal yog‘in miqdori 157 mm tashkil etgan . 2010 yilda minimal yog‘in miqdori 44 mm kuzatilgan. 2010-2021 yilda kuzatilgan maksimal, minimal yog‘in miqdori aniqlandi va solishtirildi. Unga ko‘ra maksimal yog‘in miqdori 172 mm 2016 yilda kuzatilgan. Minimal yog‘in miqdori esa 2011 yilda 61 mm sodir bo‘lgan.

3-rasm. Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan Nukus Taxtako‘pir va Bo‘ston meteostansiyalarida kuzatilgan yillararo yog‘in miqdori

Xulosa

Qoraqalpog‘iston Respublikasi joylashgan Quyi Amudaryoning tabiiy geografik sharoiti, jumladan, geografik o‘rni, rel’efi va geologiyasi umumiy o‘rganildi. Orol dengizining qurishi va uning oqibatida yuzaga kelgan ekologik vaziyat yoritildi. Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan meteostantsiyalarda kuzatilgan havo haroratlari va atmosfera yog‘inlari so‘nggi yillardagi ma‘lumotlar asosida o‘rganildi. Oxirgi o‘ttiz yilliklarda Quyi Amudaryoda yozgi havo haroratining $2-2,5^{\circ}\text{C}$ ga ko‘tarilgani, qishki havo haroratning esa $1-2^{\circ}\text{C}$ ga pasaygani, kuzgi va bahorgi qora sovuqli kunlarning tez-tez takrorlanishi, havoda nisbiy namlikning kamayishi, chang-to‘zonli shamolli kunlarning ko‘paygani, sovuqsiz davrning qisqargani qayd etilganligi o‘rganildi.

Xavfli gidrometeorologik hodisalarni sodir etuvchi sinoptik jarayonlar o‘rganildi. Unda asosiy e‘tibor Quyi Amudaryo hududiga keskin ta‘sir etuvchi Yuqori Amudaryo cikloni, sovuq havoning shimoli-g‘arbdan kelishi, sovuq havoning shimoldan kelishi kabi sinoptik jarayonlar alohida o‘rganildi. Mazkur sinoptik jarayonlar O‘rta Osiyoda xavfli meteorologik hodisalarning sodir bo‘lishiga olib

keladi. Quyi Amudaryo mintaqasining meteorologik va agrometeorologik rejimi oxirgi yilgi ma'lumotlar asosida tadqiq etildi;

Qoraqalpog‘iston Respublikasida mintaqasida qishloq xo‘jaligi ekinlariga ta'sir etuvchi xavfli gidrometeorologik hodisalar iqlim o‘zgarishi sharoitida baholandi; Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan meteostansiya ma'lumotlari asosida meteorologik qurg‘oqchilik indeksleri aniqlandi va baholandi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Imanmurzaev Adilbek Qaldibaevich, Abdullaev Tozabek Jumabay O‘g‘li, Ganiev Nurman Janabergenovich, Khudaybergenov Nurlan Saparbay O‘g‘li, & Amangeldieva Umida Joldasbayevna. (2022). ASSESSMENT OF HAZARDOUS HYDROMETEOROLOGICAL PHENOMENA AFFECTING AGRICULTURAL CROPS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 10, 125–131. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/149>

2. Qaldibayevich I. A. et al. Qishloq xo‘jaligi ekinlariga ta'sir etuvchi xavfli gidrometeorologik hodisalarni baholash //ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО. – 2022. – №. 2.

3. Турдимамбетов И. Р. и др. Аҳоли турмуш сифатининг таркибий тузилиши //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 1285-1293.

4. Imanmurzaev Adilbek Qaldibaevich, Abdullaev Tozabek Jumabay O‘g‘li, Ganiev Nurman Janabergenovich, Khudaybergenov Nurlan Saparbay O‘g‘li, & Amangeldieva Umida Joldasbayevna. (2022). ASSESSMENT OF HAZARDOUS HYDROMETEOROLOGICAL PHENOMENA AFFECTING AGRICULTURAL CROPS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 10, 125–131. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/149>

5. Иманмурзаев А. Қ, и др. ОЦЕНКА ОПАСНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ, (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН) //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 336-343.

6. Imanmurzaev A. Q., & Abdullaev, T. J. O. (2023). JANUBIY OROL BOYI IQLIM SHAROITI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(21), 73–77. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/983>

7. Imanmurzaev Adilbek Qaldibaevich, Bazarbaev Nursultan Azatbay Ogli, Omonboyev Shohzod Davronbek O‘g‘li, & Berdimuratova Aysara. (2023). Dangerous Hydrometeorological Phenomena Observed in Lower Amudarya Region. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 23, 49–53. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/article/view/4854>

8. Хожамуратова Р. Т., Жангабаев Д. М., Иманмурзаев А. Қ. МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ОРОШАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.